

«ЛЮМИССА –АНТРИСТРЕСС. ЗАЩИТА КОЖИ ОТ НЕЙРОГЕННОГО ВОСПАЛЕНИЯ»

Назарова Б.К.

Мусоев Р.С.

Халифаев П.Д.

Таджикский национальный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18325815>

Введение. Lumisa — это разработка лёгкого косметического крема с натуральным ароматом, минимальным составом и возможностью производства в условиях мини-лаборатории. Сегодня всё больше внимания уделяется натуральной и безопасной косметике. Но большая часть таких продуктов — это либо сложные формулы, либо дорогие импортные средства. Это делает их малодоступными для локального производства и учебных лабораторий. Это лёгкий крем с мягким натуральным ароматом, без синтетических отдушек и сложных компонентов.

Цель исследования: разработать стабильный и безопасный крем, который можно приготовить в условиях мини-лаборатории и который при этом будет конкурентоспособным.

Материалы и методы. Объектом исследования являются эмульсионные косметические кремы. В проекте рассматривались состав, технология приготовления и свойства готового продукта. При разработке использовались базовые принципы косметической химии и технологии эмульсий.

Формула крема состоит всего из шести основных компонентов.

Каждый компонент выполняет свою определённую функцию.

Глицерин - обеспечивает увлажнение.

Гидролат мелиссы — мягкий натуральный аромат и ощущение комфорта.

Ксантановая камедь - формирует лёгкую структуру крема.

Масло виноградных косточек - быстро впитывается и не утяжеляет кожу.

Пчелиный воск - стабилизирует эмульсию.

Консервант - обеспечивает срок хранения до двух лет.

Технология приготовления включает стандартные этапы:

Подготовку водной и жировой фаз, эмульгирование, охлаждение и фасовку. Особенностью проекта является авторский технологический приём «Аромафиксации». Гидролат мелиссы вводится в водную фазу, а затем его аромат фиксируется в структуре эмульсии за счёт загустителя и жировой фазы. Это позволяет сохранить мягкий натуральный аромат без использования синтетических отдушек. Готовый крем имеет лёгкую текстуру, быстро впитывается — примерно за 30–40 секунд. Это делает продукт экономически выгодным и перспективным для локального производства. Формула стабильна, не расслаивается при хранении и имеет pH, близкий к физиологическому. Сравнивая с дорогими аналогами, которые содержат большое количество компонентов, крем Люмисса проще, доступнее и сохраняет основные функциональные свойства.

Выводы. Люмисса демонстрирует, что косметический продукт может быть одновременно качественным, экономически доступным, технологически простым и импортозамещаемым.

Целью исследования заключается в разработке технологического приёма «Аромафиксации» гидролата мелиссы. За счёт его введения на определённом этапе и фиксации в структуре эмульсии удаётся сохранить мягкий натуральный аромат и снизить потери летучих компонентов без использования синтетических фиксаторов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Новая косметология. Том 1. Основы современной косметологии / А.А. Марголина, Е. И. Эрнандес. – М.: Косметика и медицина, 2017 -512с.
2. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии / С. А. Войткевич - М: Пищевая промышленность, 1999 – 282с.
3. Технология косметических средств: учебное пособие / А.Г. Башура, Н. П. Половко. – Х: НФаУ, 2002 – 272с.